

УДК 373.1

К.Ю. Кажанова

*Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

Э.А. Кузнецова

*канд. геогр. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ

Здоровье – это самое ценное и важное, что может быть в жизни каждого человека. Состояние здоровья населения – одна из главнейших проблем, которая была актуальна на различных исторических этапах. Одним из самых важных показателей является здоровье обучающихся, определяющих потенциал страны, от которого зависит наше будущее. Охрану здоровья сегодня называют приоритетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые обучающиеся в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Образовательное учреждение на современном этапе развития общества должно стать важнейшим звеном в формировании и укреплении здоровья учащихся [2, с. 470; 3, с. 33; 5, с. 5].

В последние годы особенно популярным в системе образования и не только в ней стало понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии». Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимается система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личного и физического здоровья всех субъектов образования. Обусловлено это вниманием к состоянию здоровья учащихся, которое крайне неблагоприятно. Общеизвестно, что эффективность обучения школьников во многом зависит не только от состояния их здоровья, но и от условий, в которых находятся школьники, а так как большую часть дня обучающиеся проводят в стенах школы, то именно образовательное учреждение должно заботиться об этих условиях [4, с. 73].

Важнейшим фактором создания комфортной, психологически здоровой образовательной среды для учащихся является внедрение здоровьесберегающих технологий, способствующих адаптации и созданию педагогических условий для саморазвития и творческой реализации детей и подростков [1, с. 24].

Данное исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя школа № 10» г. Нижневартовска.

Первоначальной задачей было провести проверку знаний обучающихся по вопросам формирования здорового образа жизни, а также выявить способы применения здоровьесберегающих технологий в школе с помощью анкетирования учащихся.

По представленному ниже графику можно сделать вывод, что большинство респондентов (80%) не понимают значения термина «здоровьесберегающие технологии», лишь 10% учащихся знают, что это такое (рис. 1).

Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос: «Вы знаете, что такое здоровьесберегающие технологии?»

Большее половины учащихся (70%) считают, что достаточно заботятся о своем здоровье, 10% – недостаточно заботятся о своем здоровье (рис. 2).

Рис. 2. Ответ респондентов на вопрос: «Достаточно ли вы заботитесь о своем здоровье?»

График, представленный на рисунке 3, показывает, что большинство учащихся считают главными компонентами понятия «здоровый образ жизни» такие, как занятия спортом, режим дня и полноценное питание.

Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, что включает понятие “здоровый образ жизни”?»

Большее половины учащихся (70%) считают, что необходимо придерживаться принципа здорового образа жизни, лишь 10% респондентов не волнует этот вопрос (рис. 4).

Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос: «Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового образа жизни?»

Большинство опрошенных респондентов (80%) отметили, что их устраивают условия для занятий физической культурой и спортом в школе, однако 20% респондентов посчитали эти условия неудовлетворительными (рис. 5).

Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос: «Созданы ли в Вашем учреждении образования условия для занятий физкультурой и спортом в школе?»

В ходе анкетирования выяснилось, что 80% респондентов узнают информацию о том, как заботиться о здоровье, в школе и из интернет-источников, а значит, образовательное учреждение достаточно много уделяет внимания вопросам здоровья (рис. 6).

Рис. 6. Ответы респондентов на вопрос: «Откуда Вы получаете информацию о том, как заботиться о здоровье?»

На графике, представленном ниже, видим, что мероприятия по охране и сохранению здоровья в школе в целом и в классе в частности проводятся регулярно, в разных формах (рис. 7).

Рис. 7. Ответы респондентов на вопрос: «Какие мероприятия по охране и укреплению здоровья проводятся в твоём классе?»

Таким образом, у большинства учащихся МБОУ «СШ № 10» г. Нижневартовска сформировано ценностное отношение к своему здоровью, о чем свидетельствуют показатели графиков. В школе активно применяются здоровьесберегающие технологии, однако многие учащиеся не понимают значения этого термина. Мероприятия, проводимые в школе, помогают учащимся сохранить и приумножить один из самых важных ресурсов человека – здоровье.

Для формирования здорового образа жизни учащихся и предотвращения хронических заболеваний важно комплексное воздействие. То есть каждым учителем должна быть создана комплексная система социально-педагогической работы по формированию навыков здорового образа жизни. Формирование навыков здорового образа жизни должно происходить как на уроках, так и во время классных часов, являясь закреплением занятий.

Литература

1. Новоселова Г.А., Фоменко Е.Г., Колькина Е.А. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современном вузе // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 5.
2. Чиглинец В.М., Полянский С.А., Кузнецова Э.А. Медико-биологические основы здоровья студентов Нижневартовского государственного университета, проживающих в условиях, приравненных к районам Крайнего Севера // Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. Л.Г. Пашенко. Нижневартовск, 2019. С. 470–476.
3. Чиглинец В.М., Привалова А.Г. Уровень физиологических показателей здоровья школьников, проживающих в ХМАО-Югре // Закономерности и тенденции развития науки в современном обществе: Сборник статей международной научно-практической конференции. Уфа, 2016. Ч. 3. С. 40–43.
4. Чиглинец В.М. Выявление отношения школьников выпускных классов к здоровому образу жизни // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: VI Международная научно-практическая конференция. Нижневартовск, 2017. С. 73–75.
5. Чиглинец В.М., Кажанова К.Ю. Уровень здоровья студентов, проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера // Интеграционные процессы в науке в современных условиях: Международная научно-практическая конференция. Стерлитамак, 2018. С. 4–7.

©Кажанова К.Ю., Кузнецова Э.А., 2020